

УДК 378-044.325 ХГУ «НУА»

К. В. Астахова

ДІЯЛЬНІСТЬ ХГУ «НУА», СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І АКЦЕНТИ

Стаття присвячена проблемам трансформації традиційної виховної діяльності університетів у бік більш складної, сучасної і менш ідеологізованої системи, спрямованої на створення умов для формування та розвитку особистості. Основою для аналізу став досвід першого і єдиного в країні науково-освітнього комплексу безперервної освіти Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», який з початку свого існування (1991 р.) реалізує концепцію, відповідно якій навчання і виховання невідривно одне від одного і тільки їхнє поєднання здатне забезпечити справжню якісну освіту, що відповідає вимогам часу і здатна забезпечити людині той рівень освітньої підготовки, яка допоможе підготуватися до зустрічі зі світом, бути обізнаним, високопрофесійним та щасливим в умовах перманентних змін і викликів. Автор привертає увагу до низки напрямків функціонування ХГУ «НУА» в сфері діяльності по формуванню та розвитку особистості. А саме: збереження, розвиток та трансляція корпоративної культури; формування сучасної культури навчального процесу, поваги до освіти; складання умов, необхідних для набуття всіма, хто навчається, актуальних навичок і компетентностей; організація волонтерської діяльності, допомоги Збройним силам України, країні та місту в умовах повномасштабної агресії РФ проти України. У статті розглядається роль самоврядних організацій, громадських об'єднань як ключових чинників формування громадянського суспільства, реальної автономії освітнього закладу та демократичних засад його функціонування. Щодо НУА, то це: студентське та учнівське самоврядування, профспілкорова організація, громадські ради (професорська, бібліотечна, рада музею історії НУА тощо), клуби за інтересами, творчі об'єднання та студії.

Ключові слова: університет, розвиток особистості, культурно-освітнє середовище, корпоративна культура, трансформації, досвід ХГУ «НУА»

Astakhova Kateryna. The activities of Kharkiv University of Humanities 'People's Ukrainian Academy' Aimed at the Formation

and Development of the Individual, with Particular Attention to Emerging Trends and Newly Defined Priorities.

The article is devoted to the problems of transforming the traditional educational activity of universities towards a more complex, modern and less ideological system aimed at creating conditions for the formation and development of the personality. The basis for the analysis was the experience of the first and only scientific and educational complex of continuing education in the country of the Kharkiv Humanitarian University “People’s Ukrainian Academy”, which from the beginning of its existence (1991) has been implementing the concept according to which teaching and upbringing are inseparable from each other and only their combination is able to provide a truly high-quality education that meets the requirements of the time and is able to provide a person with the level of educational training that will help prepare for meeting the world, be knowledgeable, highly professional and happy in conditions of permanent changes and challenges. The author draws attention to a number of areas of functioning of the KhSU “NUA” in the field of activity on the formation and development of the personality. Namely: preservation, development and transmission of corporate culture; formation of a modern culture of the educational process, respect for education; creation of conditions necessary for all students to acquire relevant skills and competencies; organization of volunteer activities, assistance to the Armed Forces of Ukraine, the country and the city in conditions of full-scale aggression of the Russian Federation against Ukraine. The article considers the role of self-governing organizations, public associations as key factors in the formation of civil society, real autonomy of an educational institution and democratic principles of its functioning. As for the NUA, these are: student and pupil self-government, trade union organization, public councils (professor’s, library, council of the museum of history of the NUA, etc.), clubs by interest, creative associations and studios.

Key words: University, development of habitability, cultural and educational .

Напряг діяльності, який раніше звичайно іменувався «виховною роботою», змінився як за формою, так і за змістом. І зміна назви на «діяльність, спрямована на формування та розвиток особистості – не гра слів чи зміна «таблички».

Трансформації, які останнім часом відбулися та продовжують в українському суспільстві та у світі, кардинально трансформували не тільки традиційний «виховний» напряг, а освіту в цілому.

Все це вплинуло на підходи, принципи, методи і форми позааудиторної роботи, спрямованої на складання умов для формування та розвитку особистості, яка забезпечується в НУА [1].

До головних напрямків роботи академії, спрямованої на забезпечення дієвого середовища, яке б впливало на розвиток особистості, можна віднести:

1. Намагання зберегти, розвинути та транслювати корпоративну культуру, академічний етос та культурно-освітнє середовище НУА.

Реалізація цього завдання вийшла на перші позиції через високу плінність контингенту всіх хто навчається та навчає; забезпечення освітнього процесу в університеті переважно в форматі онлайн; неможливості через воєнний стан та відсутність безпекових умов реалізувати низку традиційних для НУА програм і заходів, що мали високий виховний ефект, впливали на комунікацію студентів, учнів, викладачів. Перш за все йдеться про роботу численних творчих колективів, спортивні змагання, секції в ХПЛ.

2. Формування культури навчального процесу, поваги до освіти, власного навчального закладу, викладачів, батьків, один до одного.

Цей напрямок діяльності сьогодні слід віднести до найскладніших. Багато що вдалося зробити в нових умовах, продиктованих війною та її наслідками. Але слід визнати, що проблем значно більше і вони масштабуються. Йдеться, в першу чергу, про збільшення посттравматичних проявів серед учасників освітнього процесу, порушення системності і якості навчання через змішані формати, відсутність світла, зв'язку, постійне відчуття небезпеки.

Через масштабну міграцію населення і, відповідно, міграцію контингенту тих, хто навчається, досить швидко формується «нова генерація» суб'єктів освіти, руйнуються і перемішуються традиційні сталі групи, команди, класи, колективи. Як наслідок, через плінність контингенту, втрата поваги до освіти, навчальних закладів, викладачів, що на превеликий жаль вкорінюються в суспільстві, мають негативний вплив на учасників освітнього процесу в НУА, заважають підтримці того рівня загальної та навчальної культури, які притаманні академії. Все це потребує особливої уваги і використання конкретних

інструментів, які б дозволяли протистояти зниженню рівня академічної культури та розпорошення КОС НУА.

3. Складання умов для набуття всіма, хто навчається, необхідних навичок і компетентностей, яких вимагає сучасний світ, всіх «скилів» (skills), які міцно прописалися в освіті, підприємстві, всіх сферах життєдіяльності сучасного світу.

4. Організація розуміння необхідності і дієвої конкретної допомоги людям, місту, країні, армії в умовах війни, що спіткала Україну. Перш за все— донатія крові, волонтерська діяльність, підтримка родин загиблих воїнів, формування критичного мислення задля протистояння інформаційно-психологічним операціям, забезпечення інформаційної культури, вміння підтримувати та зберегти власне ментальне здоров'я [2].

Задля ефективної реалізації цього напрямку в усіх ланках та підрозділах проводяться зустрічі з представниками кіберполіції, ДСНС, фахівцями з мінної безпеки, психологами, тактичними медиками. І такий вектор стає ключовим, системним, необхідним. З більш помітними акцентами на формування відповідних навичок, а не тільки сприйняття інформації.

В межах нових завдань та напрямків діяльності, спрямованих на забезпечення умов для формування і розвитку особистості, НУА має певні напрацювання і здобутки, які свідчать про правильність обраних траєкторій:

1) активізація роботи (порівняльно із попередніми роками) органів студентського і учнівського самоврядування, Асоціації випускників НУА, громадських рад.

Суспільство, переживаючи «травму війни», поступово адаптується до сприйняття умов, що склалися, починає панувати настанови на життя, на розвиток, навіть в часи небезпеки [3].

Такі трансформації відчутно позначилися на діяльності самоврядних організацій, громадських об'єднань і структур. «Завмирання» на першому етапі повномасштабної агресії РФ проти України, поступово змінилося зростанням активності, прагненням повернути нормальність, контроль за власним життям.

Починаючи вже з 2023 р. вдалося відновити роботу самоврядування, його участь – хоча і не в повному обсязі – у вирішенні питань, що постають перед закладом, містом, країною.

Слід звернути увагу на появу нової тенденції у діяльності самоврядних структур, яка пов'язана із розширенням горизонтів і можливостей для лідерів та активних членів організацій. Через скорочення чисельності контингенту здобувачів освіти, «доступ до можливостей», контактів, участі у заходах різного рівня спростився для тих, хто знаходиться безпосередньо в академії та місті. І через певний час стає помітним наскільки такі можливості впливають на формування компетентностей, навичок, дозволяють набувати необхідний досвід [4].

В ХГУ «НУА», наприклад, лідери студентського і учнівського самоврядування, керівники та члени громадських рад системно приймають участь засіданнях Вченої ради, рад факультетів, міських та обласних заходах, конкурсах, програмах, будують системні контакти з молодіжними організаціями, волонтерськими та благодійними об'єднаннями. Більш того, студенти отримують можливість брати участь у зустрічах з мером, головою обласної військової адміністрації, обласної і міської ради, Президентом країни.

Більшу активність, незважаючи на руйнування звичних форм спілкування, проявляє Асоціація випускників, члени якої підтримують ті напрямки контактів і співпраці, які пов'язані з евакуацією, волонтерською допомогою, координацією забезпечення тимчасово переміщених осіб, відновленням зруйнованих приміщень та будівель. Попередні форми взаємодії відійшли на другий план чи взагалі призупинені [5].

Головне – помітна активізація студентського та учнівського життя в НУА, по забезпеченню взаємодії учкому, студкому, Асоціації випускників;

2) відновлення діяльності Опікунської ради, до складу якої входять у переважній більшості випускники лицею та університету. Така наступність дозволяє зберігати традиції, транслювати ідеї і принципи академії, здійснювати масштабні проєкти тощо;

3) протягом семи навчальних років НУА реалізує стипендіальну програму. Її сутність полягає в наданні випускниками, аспірантами фінансової допомоги для сплати за навчання здібної студентської молоді та абітурієнтів пільгового контингенту, які б не змогли навчатися на контрактній основі без фінансової підтримки.

Крім суто фінансової складової, проект несе на собі й виховну функцію, бо надавачі стипендій, як правило опікуються своїми стипендіатами.

Всього участь у проекті приймають 18 студентів (у т.ч. двоє з багатодітних родин, один – інвалід дитинства, п'ятеро – випускники наукового ліцею «Обдарованість»).

Новим напрямком стипендіального проекту стала підтримка учнів ліцею, батьки яких загинули на фронті.

4) поступово зростає (після тривалої перерви, пов'язаної із пандемією та війною) роль музею історії НУА та його вплив на реалізацію академією своєї місії і завдань.

Продовжується активне виконання проекту «Літопис НУА», який проініційований та виконується першим ректором академії, доктором історичних наук професором Астаховою В.І.

Літописи, що відображають практично щоденні події життя освітнього закладу, являють собою не тільки історичну а й виховну цінність, бо тома Літопису «працюють» в музеї постійно. На підставі сконцентрованої в них інформації пишуться студентські наукові роботи з історії НУА, готують реферати ліцеїсти, проводяться уроки та тьюторські години, присвячені Дню народження НУА тощо.

Планується оцифровка Літопису для його більш надійного збереження і використання [6].

Важливий напрям, що розширює можливості використання музею історії, це робота по упорядкуванню персоналій викладачів та співробітників, створенню колекції аудіоспогадів. Цей проект розпочато до 25-річчя музею, яке НУА відмітила у жовтні 2024 р. і він буде завершений до 35-ї річниці з дня заснування академії.

Окреме досягнення музею, яке безпосередньо використовувалося у виховній діяльності, це виставкова робота. Вона привертає увагу здобувачів освіти, батьків, гостей, випускників. Виставки присвя-

чуються різним етапам діяльності освітнього закладу, його історії, державним святкам тощо. Саме цей формат дозволяє «оживити музейний простір», зробити його впливовим інструментом культурно-освітнього середовища закладу.

Ресурс ємкий, з історичної точки зору виважений, має емоційне забарвлення і може впливати на різні вікові когорти. Враховуючи той факт, що кожен освітній заклад має свою історію, місію, ідеологію, принципи і намагається доносити їх до здобувачів освіти, важливими стають саме складні форми вивчення історії і відвідування музеїв, виставок, перегляд кінострічок, знайомство з літературою, екскурсії, проекти [7].

І в цьому контексті роль і можливості музею історії закладу освіти важко переоцінити.

Відмова від традицій виховних заходів, притаманних попереднім історичним періодам, вимагає пошуку формування, використання принципово нових інструментів та ресурсів побудови освітнього середовища, яке б дозволяло складати умови для формування та розвитку особистості, так культурно-освітнє середовище може відігравати свою роль за умови довірчих стосунків між суб'єктами освітнього процесу, за умови наявності соціальної довіри.

В умовах перманентних вибухових змін, які притаманні сучасності, формування довірчих стосунків у закладі, довіри як цінності, завдання надскладне. Його вирішення – процес довгий, обережний і багатовекторний. Важливою його складовою є дія, конкретні кроки, через які поступово формується критичне мислення, здатність до співставлень, аналізу, формування власної точки зору, позиції.

Саме спираючись на такі підходи, ХГУ «НУА» використовує інструменти впливу, що мають довготривалий ефект і ґрунтуються на розумінні процесів подій та явищ. З цього ряду традиційний для закладу освіти загальноакадемічний генеалогічний конкурс з понад тридцятирічною історією [8].

Мета його проведення – формування поваги до родини, історії, родинного коріння, розуміння складностей суспільно-історичних процесів, навичок критичного мислення, проведення досліджень. Можливість спиратися на цінності родинних стосунків, сім'ї, розуміти

важливість ґрунтовних людських цінностей – все це допомагає утворювати довіру, довірчі стосунки.

З цього ж ряду – проект «Книга року», Дні ліцеїста та студента, батьківський форум, традиції проводити Дні народження бібліотеки, музею, освітнього закладу, прес-конференція викладачів для студентів – як основи простору закладу освіти, що створює освітнє середовище для формування і розвитку особистості.

Є зони і напрямки, які безсумнівно, потребують значної уваги та конструктивних напрацювань. Перш за все йдеться про заходи, спрямовані на виховання громадських позицій, волонтерство, допомогу ЗСУ. Готовність до активної участі у відновленні країни після досягнення справедливого миру.

Кардинальні зміни, що відбулись у суспільстві після отримання Україною незалежності, суттєво підвищили роль особистості, її прав, свобод і відповідальності, роль освіти в цих процесах. Саме освітні заклади покликані та взмозі підготувати людину до зустрічі зі світом, до успішного і щасливого життя в надскладних умовах сучасності з її всебічним переважанням людини.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, К.В., Астахова, В.І. (авт.-розроб.). (2019). *Концепція, основні напрямки і стратегічні завдання розвитку Народної Української Академії до 2035 року* [online]. Available at: <http://sur1.li/xrvwqv> [Accessed 12 Nov. 2025].
2. ХГУ «НУА», (2025). *Звіт о роботі НУА за 2024/2025 р.* Харків.
3. Дідьковська, Л. (2025). *Вміння перемикається. Доступні зміни на крапці* [video]. Available at: <http://www.youtube.com/watch?v=UyGDNJ4e8> [Accessed 12 Nov.2025].
4. ХГУ «НУА», (2025). *Асоціація випускників* [online]. Available at: <http://nua.kharkov.ua/uk/pro-nas/asociaciya-vipusknikov/> [Accessed 12 Nov. 2025].
5. ХГУ «НУА», (2025). *План роботи в НУА на 2025/2026 навчальний рік.* Харків.
6. ХГУ «НУА», (2025). *Звіт ректора на зборах трудового колективу* [online]. Харків: Вид-во НУА. Available at: <http://sur1.li/zs/zub> [Accessed 12 Nov. 2025].
7. Астахова, К.В. (ред.) (2022) *Генеалогічний конкурс «Історія моєї сім'ї»: аналіз соціально-культурних можливостей* [online]. Харків: Вид-во НУА,

130 с. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2332> [Accessed 12 Nov. 2025].

References

1. Astakhova, K.V., Astakhova, V.I. (eds). (2019). *Concept, main directions and strategic objectives of the development of the People's Ukrainian Academy* [online]. Available at: <http://surl.li/xrvwqv> [Accessed 12 Nov.2025].
2. KhHU «PUA», (2025). *Report on the work of the PUA for 2024/2025*. Kharkiv.
3. Didkovska, L. (2025). *The ability to switch. Changes for the better are available* [video]. Available at: <http://www.youtube.com/watch?v=UyGDNJ4e8> [Accessed 12 Nov. 2025].
4. KhHU «PUA», (2025). *Alumni Association* [online]. Available at: <http://nua.kharkov.ua/uk/pro-nas/asociaciya-vipusknikiv> [Accessed 12 Nov. 2025].
5. KhHU «PUA», (2025). *Work plan at the NUA for the 2025/2026 academic year*. Kharkiv.
6. KhHU «PUA», (2025). *Report of the rector at the meeting of the labor collective* [online]. Kharkiv: Publishing house of the PUA. Available at: <http://surl.li/zs/zub> [Accessed 12 Nov. 2025].
7. Astakhova, K.V. (ed.) (2022). *Genealogical competition «History of my family»: analysis of socio-cultural opportunities* [online]. Kharkiv: Publishing house of the PUA, 130 p. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2332> [Accessed 12 Nov. 2025].